

**OSMANLI COĞRAFYASINDA SUFİ, ŞAİR YAZICIOĞLU MEHMED VE
AHMED BİCAN KARDEŞLER, ESERLERİ, TESİRLERİ, MUHAMMEDİYE
VE ENVARU'L AŞIKİN**

Dr. Kemal Yavuz Ataman

Sosyal Siyaset Doktoru Danışmanlık Ltd.

Türkiye

Özet

Devletler, fertlerve cemiyetlerden teşekkül etmektedir.Müslüman Devletler Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanından itibarenin sanların ve cemiyetineğitimine, irşadın aehemmiyetverm işlerdir.Sahabeler Peygamberimizin sohbetleriyle irşad edilenilk müslümanlardır. Sohbet yoluyla eğitilen ilk nesil müslümanlar tevatür yoluyla ilminönemine inanmışlardır.Daha sonraki devirlerdealimler yetişmiş vekıymetli eserler yazılmıştır. Yazılankitaplarsohbet yoluyla cemiyete aksetmiş, sohbet kültürü ile kitap kültürü bütünleşmiştir. Maveraünnehir, Türkistan, Harezm, Horasan, Kafkasya, Osmanlı, Hindistan coğrafyasında mutasavvıflar kitapları ve sohbetleriyle asırlarca halkı irşad etmişlerdir.OsmanlıDevleti kuruluşundan başlayarak ilme veirfana çokönem vermiştir.Alimlerle mutasavvıflar yoluylaOsmanlı coğrafyasını ve manevi irşad iletanzim, tezyin ve takviyedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin asırlarca yaşamasında irşad faaliyetleri çok tesirli olmuştur. On beşinci asrın ikinci yarısında Anadolu'da yaşayan Yazıcıoğlu Mehmet ve Ahmed Bican kardeşlerin yazdıkları iki eser yüzyıllarca halkın her kademesitarafından iştiyakla okunmuştur. Osmanlı topraklarında en çok okunanilk beş kitaptan ikisini yazan Yazıcıoğlu olarak anılan iki kardeş, on beşinci asrınönemli Türk müellif ve mutasavvıflarındandır. Yazıcıoğlu Mehmed Efendi'ninyazdığıMuhammediye manzum, Yazıcıoğlu Ahmed Bican Efendinin yazdığıEnvaru'l Aşıkîn ise mensur eserlerdir. Her ikisi kitap Yazıcıoğlu Mehmed'in Meğâribu'z Zaman adlı Arapçaeserinin Türkçe'ye çevrilmiş halidir. Eserlerde dini hususlar halkın anlayacağı dilde ifade edilmiştir. Kitaplar, Anadolu, Balkanlar, Kırım, Kafkasya coğrafyasında geniş halk kesimleri tarafından benimsenmiş, farklı şehirlerde birçok kere basılmıştır. Bu tebliğde Osmanlı coğrafyasında cemiyetin nizamı, halkın irşadı, devletin bekası açısındanahemmiyeti haiz eserlere vemüellifleretemas edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlılar, Yazıcıoğlu Mehmed, Yazıcıoğlu Ahmed, Muhammediye, Envaru'l Aşıkîn

Usmonli geografiyasida aka-uka so'fiy, shoir Yazijio'g'li Mehmed va Ahmad Bijan. Asarlari, Ta'sir doirasi. "Muhammadiya" va "Anvor ul-oshiqin" asarlari Annotatsiya

Davlatlar shaxsiyatlar va jamiyatlardan tashkil topadi. Musulmon davlatlari Hz. Payg'ambarimiz (s.a.v.) zamonlaridan boshlab insonlar va jamiyatning ta'lim-tarbiyasiga, hidoyat topishiga katta ahamiyat berganlar. Payg'ambarimizning

suhbatlaridan birinchi bo'lib hidoyat topgan musulmonlar sahobalardir. Musulmonlarning suhbat orqali ta'lim olgan birinchi avlodi tavotur, ya'ni og'zaki so'zlashma orqali ilm-fanga katta ahamiyat berganlar. Keyingi davrlardan olimlar yetishib chiqqan, qimmatli asarlar yaratilgan. Davrlar o'tishi bilan yozma asarlar, kitoblar jamiyatda suhbat orqali o'z aksini topdi, suhbat madaniyati va kitob madaniyati uzviy bog'landi. Movarounnahr, Turkiston, Xorazm, Xuroson, Kavkaz, Usmoniylar imperiyasi va Hindistondagi so'fiylar asrlar davomida o'z kitoblari, suhbatlari bilan xalqqa yo'l-yo'riq ko'rsatib, hidoyatga boshlab kelganlar. Usmonlilar imperiyasi tashkil topgan zamonlardan boshlab ilm-fan va hikmatga katta ahamiyat berilgan. Usmonli geografiyasi ulamolar va so'fiylar orqali diniy va ma'naviy jihatdan muayyan tizim va tartibga solingan, bezatilgan va mustahkamlangan. Mazkur faoliyat Usmonlilar imperiyasining asrlar davomida saqlanib qolishiga samarali ta'sir ko'rsatdi. XV asrning ikkinchi yarmida Onadoluda yashagan aka-uka Yazijio'g'lu Mehmet va Ahmad Bijan tomonidan yozilgan ikki asar asrlar davomida xalqning barcha qatlamlari tomonidan katta ishtiyoq bilan o'qildi. Bu asarlar Usmonlilar o'lkasida omma tomonidan eng ko'p o'qilgan beshta kitobdan ikkitasi bo'lib, uning mualliflari mashhur ijodkorlar va so'fiylardan edilar. Bu ikki asardan biri "Muhammadiya" she'riy yo'lda yozilgan bo'lib, Yazijio'g'lu Mehmed Afandi qalamiga mansubdir. "Anvor ul-oshiqin" esa Yazijio'g'lu Ahmad Bijan afandi tomonidan yozilgan bo'lib, nasriy asar hisoblanadi. Ikkala asar ham Yazijio'g'lu Mehmedning "Mag'orib uz-zamon" nomli arabcha asarining turkcha tarjimasidir. Asarlarda diniy masalalar omma tushunadigan tilda qalamga olingan. Kitoblar Anadolu, Bolqon, Qrim va Kavkazda jamiyatning katta qatlamlari tomonidan sevib o'qilgan va turli o'lkalarda ko'p marotaba nashr etilgan. Maqolada Usmonli geografiyasida jamiyat tartibi, xalqning hidoyati, davlatning saqlanib qolishi uchun muhim bo'lgan asarlar va mualliflar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Usmonlilar, Yazijio'g'lu Mehmed, Yazijio'g'lu Ahmad, "Muhammadiya", "Anvor ul-oshiqin"

Sufi, Poet Yazıcıoğlu Mehmed and Ahmed Bican Brothers in the Ottoman Geography: Their Works, Influence, Muhammediye, and Envaru'l Aşıkîn

Abstract

States are composed of individuals and communities. Since the time of the Prophet Muhammad [peace be upon him], Muslim states have placed great importance on the education and spiritual guidance of people and society. The Companions were the first Muslims to be spiritually guided through the Prophet's teachings. This initial generation, educated through conversation and discourse, placed great importance on knowledge, leading to the emergence of scholars and the creation of significant works in later periods. These written works and books were disseminated to the community through gatherings, blending the culture of

conversation with the culture of books. Across the regions of Maveranunehr, Turkestan, Khwarezm, Khorasan, the Caucasus, the Ottoman Empire, and India, Sufi mystics guided the masses for centuries through their writings and discourses. From its foundation, the Ottoman Empire placed a high value on knowledge and wisdom. Through the efforts of scholars and Sufi mystics, the Ottoman lands were spiritually and religiously guided, organized, embellished, and fortified. These activities played a crucial role in the longevity of the Ottoman Empire. Two works written by the Yazıcıoğlu brothers, Mehmed and Ahmed Bican, who lived in Anatolia in the second half of the fifteenth century, were avidly read by people from all walks of life for centuries. These two brothers, known as Yazıcıoğlu, authored two of the five most widely read books by the general public in Ottoman territories, making them among the most significant Turkish authors and Sufi mystics of the fifteenth century. Yazıcıoğlu Mehmed Efendi's Muhammediye is a poetic work, while Yazıcıoğlu Ahmed Bican Efendi's Envaru'l Aşıkîn is a prose work. Both are Turkish translations of Meğâribu'z Zaman, originally written in Arabic by Yazıcıoğlu Mehmed. These works present religious matters in a language accessible to the common people. The books were embraced by large segments of the population across Anatolia, the Balkans, Crimea, and the Caucasus, and were printed numerous times in different cities. This paper will discuss the significance of these works and their authors in the context of maintaining social order, guiding the public, and ensuring the survival of the state within the Ottoman geography.

Keywords: Ottomans, Yazıcıoğlu Mehmed, Yazıcıoğlu Ahmed, Muhammediye, Envaru'l Aşıkîn

Giriş

Türklerin müslüman olması, İslam ile şereflenmesi Türkistan'dan Anadolu'ya, Hindistan'a, Kafkasya'ya, Balkanlar'a, Orta Doğu'ya yayılmaları sadece nüfus ve insan hareketleri ile sınırlı kalmamıştır. Türkler, ilme, irfana, edebiyata, sanata, mimariye çok önem vermişlerdir. İnsanı vecemiyetizenginleştiren bu unsurların varlığı, devletleri kuvvetli kılmıştır. İlmi ve kültürel saikler İslam'a olan aidiyetin hayata hakim olmasını temin etmiş, insanların tekamülüne ve terakkisine sebep olmuştur. Şehirlerin imarı önemlidir. Ancak, insanın ve toplumun imarı daha önemlidir. Tasavvuf insanı imar eden, Allah (c.c.)'a yaklaştıran bir disiplin ve hayat tarzıdır. Sufi şairlerin insanların Yaraticı'sı ile münasebetini sağlayacak, fitratın ve hilkatin hakikatlerini, dinin esaslarını, kulluk vazifelerini anlatan en etkin metodları kullanmışlardır. Edebiyat ve sanat insan ruhuna, hissiyatına hitap eden, tesir eden bir vasıta. Ahmed Yesevi'nin hikmetleri, Ali Şir Nevayi'nin beyitleri, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'si bu kabildendir. Yine Yunus Emre'nin sözleri, Fuzuli'nin beyitleri İlahi aşkı en güzel, en iyi ve en kısa şekilde anlatan sözlerdir. Medeniyetler mukaddes kitaplardan ilham almıştır. İslam Medeniyeti

Kuran-ı Kerim'e, Hadis-i Şeriflere dayanır. İslam'ın iki temel kaynağında yer alan bilgiler, emirler, ikazlar, kaideler, müjdeler, kıssalar, hadiseler çeşitli kitaplarda nazım ve nesir olarak yazılmış, kitap haline getirilmiştir. İslam'ın sohbet kültürü kitap kültürü ile telif edilmiştir. İnsanların idrak ve iz'anına, aklına vekalbine, fikriyatına vehissiyatına edebi uslubiledinin mesajları aktarılmıştır. Zaman zaman manzum eserler, beyitler ritmik olarak, musiki formunda mevlid gibi okunmuştur. Sufilerin yazdıkları halkın daha çok riayet ettiği şiirler ve eserler olmuştur. Osmanlı Devleti'nin müessisi sadece sultanlar, padişahlar değil, hakiki mürşid vemetasavvıflardır. Onların şiirleri, yazıları, kitapları, eserleri ve hayatları topluma ve devlete ilham kaynağı olmuş, yön ve istikamet vermiş, numune olmuştur. Osmanlı Devleti bir tasavvuf devleti ve medeniyetidir. Mevlevi, Nakşi, Halveti, Kadiri, Kübrevi, Şazeli birçoktasavvuf ekolü münevverler, devlet ricali, alimler, askerler, halk tarafından benimsenmiştir. Osmanlıların her döneminde mutasavvıf şairlerin, müelliflerin varlığı ve tesiri görülmektedir. Onbeşinci asırda Gelibolu'da yaşayan sufi, mütefekkir ve şair Yazıcıoğlu Mehmed ve kardeşi Yazıcıoğlu Ahmed Bican Efendiler Osmanlı coğrafyasında asırlarca aşkla, şevkle okunan eğitici ve öğretici iki eser telif etmişlerdir. (Kara, M., 1999 -45-46). Her iki müellif çok iyi bir eğitim almışlar, devrin en önemli mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap etmişlerdir. Müslüman cemiyetlerde tesirli olan bazı kitap, şiir, kaside, naat gibi eserler müelliflerin, şairlerin rüya yolu aldıkları işaretler yazılmıştır. Mehmed Efendi Meâribü'z-Zamân li-gurûbi'l-eş fi'l-ayn ve'l-ıyân" isimli eserini gördüğü bir rüya ile yazmaya başlamıştır [Coşan, M. E., 2011 -95]. Eserin Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili kısımlarını genişletmiş, manzum hale getirmiştir. Muhammediye eseri bu şekilde neşet etmiştir. Mehmet Efendi kardeşi Ahmet Bican Efendi'den Meğâribü'z Zaman'ı Türkçe'ye çevirmesini istemiştir. Ahmet Bican Efendi de eseri genişletmiş, Envarü'l Aşık'ın isimli eser ortaya çıkmıştır. Osmanlılar'da Türkçe, Arapça ve Farsça ile yazılan eserler ilim, fikir, sanat dünyasından yer aldığı bir hakikattir. Tasavvufi hayata yönelik, dini hususlarda pratik malumatı ihtiva eden eserler geniş halk kitleleri tarafından alaka ile okunmuştur. Muhammediye ve Envarü'l Aşık'ın isimli eserler "yaygın eğitim" anlamında insanların alakasını cezbetmiştir. Eserlerin önemli bir hususiyeti cemiyetin her kademesinde okunuyor olmalarıdır. Sadece sade halk arasında değil, medreseler, mekteplerde, devlet katında benimsenmiştir. On beşinci asırda yaşayan her iki müellif şahsiyetleri ve eserleri bakımından Osmanlı topraklarında muhabbetle ve aşklatakip edilmişlerdir.

1-Yazıcıoğlu Mehmed Efendive Muhammediye:

Kaynaklarda Yazıcıoğlu Muhammed diye de geçmekte olan Yazıcıoğlu Mehmed Efendi Çanakkale iline bağlı Gelibolu'da doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Sultan II. Murad ve kısmen Fatih devrinde yaşamıştır. Yazıcıoğlu Mehmed Efendi 855/1451'de Gelibolu'da vefat etmiştir. İlk tedrisatını

babasından almıştır. Arapça'ya ve Farsça'ya kitap yazacak kadar vakıftır. Zamanın en mühim mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli'nin müridi olmuştur. Dini ilimleri tahsil ve manevi eğitimini ikmal ettikten sonra bir kayaya oyulmuş, iki hücreden oluşan çilehanesinde ilim ve irşad faaliyetlerine başlamıştır. Maveraünnehir, Anadolu, Arap ve Fars ülkelerini gezmiştir [Uzun, M. İ.,2013 -363].

Zamanla çevresinde dini ve tasavvufi müracaat noktası haline gelmiştir. Yaşadığı mahalde sevenleri Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında eser yazmasını talep etmişlerdir.

Muhammediye eserinde onlara şöyle seslenir:

İşittiniz nice türlü haberler / Husûsâ sîreler oldu müserrâ [by:38](Şimdiye kadar Hz. Peygamber'in siyeri hakkında) çeşitli haberler duydunuz, husûsî olarak siyerler ortaya çıktı.

Düzülmüştür nice mevlîd kitâbı / Yazılmıştır nice evsâf-ı kübrâ [by:39]

Nice mevlid kitapları düzülmüş / (Onun) yüce vasıflarına dair nice kitaplar yazılmıştır.

Bilinmiştir denilmiştir okunmuş / Anılmıştır kamu kübrâ ve sugrâ [by:40]

Ona dair ne varsa bilinmiş, söylenmiş, okunmuştur / büyük, küçük her şey dile getirilmiştir.

Dediler nakl-i tefsîr olsa bize / Hadîs olsa kim oldur ilm-i ahrâ [by:41]

Dediler ki [o kitapta] tefsirlerden nakiller olsa bizim için / hadisler olsa ki hadis Kur'an'dan sonra gelen ilimdir.[Dönmez, H.,2020 -117-118].

Bir müddet sonra rüyasında Peygamberimizi (s.a.v.) Hazretlerini görmüş, böyle bir eseryazmasını istediğini anlamıştır[Uzun, M.İ.,2013-363].Peygamber [s.a.v.) Hazretlerinin teşviki ve O'ndan gelen ilham ile eserin yazıldığını kendi beyitleriyle ortaya koymuştur:

Sana ol vermiş idi bu kitabı

Pes ilt O'nageri iş bu kitabı

O cümle kainatın afitabı

Çüm emretti bana düzdüm kitabı[Çelebioğlu, A.,1986: 18]

Gördüğü rüyadan almış olduğu ilhamı ifade eder:

Geri sırrımdan etti bana irşâd / Ki gönlün perdesini aç dilârâ [by:53]

Sonra sırrımdan beni irşâd etti / ki gönlünün perdesini aç [ey] gönül süsleyen.

Götür gönlün hicâbından nikabı / Cemâlin nûru cânında ara [by:54]

Gönlünden perdeyi, peçeyi kaldır / Hakk'ın Cemâl nurlarını [kendi] canın da ara.

İçir hikmet şarâbın ümmetime / Sözümlü söyle halka âşikârâ [by:55]
Ümmetime hikmet şarabından içir / sözlerimi halka açık bir şekilde söyle. [...]

Ki düpdüz âlemin halkı işitti / Benüm evsâfımı berren ve bahrâ [by:59]
Benim vasıflarımı denizlerde ve karalardaki tüm âlemlerin halkları işitmiş tir.

Kemâlâtım yetiştir sen dahi pes / İşitsin ümmetim şehren fe-şehrâ [by:60]
Sen de benim kemallerimi ümmetime şehirlerden şehirlere ulaştır.

[**Dönmez, H.2020 -119**].

Bunlar üzerine Meğâribu’z Zaman isimli eserini kaleme alan Mehmed Efendi, kardeşi Ahmed Bican Efendi’ninteşviki ile eserini tamamlamıştır[**Çalka, M.S.,2018 -34**].Eserin içerisinde bulunan mersiyelelerden bazıları çok rağbet görmüş, Türk dini musikisinde önemli yer almış, Kerbela şehitleri için sünni çevrelerde okunmuştur.Esere bir çok nazirerler ve şerhler yazılmıştır[**Uzun, M.İ.,2013 -363**].

Yazıcıoğlu Mehmed Efendiağır konularihalkın anlayacağı sade bir dil ve basit bir uslub ile ifade etmiştir. Eser çok uzun yıllar çok geniş bir coğrafyada istekle, şevkle okunmuştur. Meğaribu’z ZamankitabıArapça yazılmıştır. Beş vakit namaza işaret etmek üzerekainatın yaratılışı, peygamberler, melekler, kıyamet ve makam-ı a’lâda Hakk’ın sözlerinin olduğu beş bölümden meydana gelmektedir. Mehmed Efendi’nin yazdığı bu kitaba insanlar çok rağbet etmişlerdir. Bunun üzerine Hz.Muhammed[s.a.v.) ile ilgili kısımları genişleterek, manzum hale getirerek, Türkçe olarak yazmıştır.Eserin hazırlanmasında Kuran-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur, Hadis ve Raviler, Tefsir ve Hadis Alimleri, Ehl-i Keşif Mutasavvıflar, İsrailiyyat Ravileri, Edebi Kaynaklar olmak üzere 55 (elli beş) farklı kaynaktan faydalanıldığı tesbit edilmiştir[**Çalka, M.S.,2018 -42**].Türkiye’de eseri neşr edenAmil Çelebioğlu’na göre Muhammediye kitabı dörtbölümden oluşmaktadır. Birinci kısım yaratılış, ikinci kısımHz. Peygamber [s.a.v.), üçüncü kısım kıyamet ve ahiret, dördüncü kısım“Hatimetü’l-kitab” ile “Medh-i Muhammed Mustafâ” ile ilgilidir[**Çelebioğlu, A.,1996 -185-197**].Muhammediye halka yönelik kitaplar arasında en çok istinsah edilen, baskısı yapılan, yazıldığı günden bu tarafa tesiri devam eden, bir çok dile tercüme edilen bir eserdir[**Erşahin, S.,2020 -51**].

2-Yazıcızade Ahmet Bican Efendive Envaru’l Aşıkîn:

Yazıcıoğlu Mehmed Efendinin kardeşi Ahmed Bican Efendi onbeşinci yüzyılda, ağabeyi ile aynı zamanlarda yaşayan büyük bir alim, sufi, mütercim, müelliftir. Kendi ifadesine göre Gelibolu’da doğmuştur. Envaru’l Aşıkîn isimli eserinde şunları söylemektedir: “Hak TeâlâHazretleri miskin Ahmed Bican’ı deniz kenarında, gaziler şehrindeGelibolu’da yarattı.” Dini ilimleri tahsil etmiş, Arapçave Farsça’yı çok iyi derecede öğrenmiş, kendi ifadesiyle zamanın “mana sultanı” mutasavvıf, mürşid-i kamilHacı Bayram-ı Veli’ye intisap etmiş, tarikate dahil olmuştur. Nefis eğitimlerinin

yanında Gelibolu'ya hücum eden düşmanlara karşı gazetmişlerdir. Sadece şeyh ve dervişlik yapmamış, topraklarını, vatanlarını korumak içinde ağabeyi ile birlikte cihad etmişlerdir. Vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 870/ 1466 olduğutahmin edilmektedir. Ahmet Bican Efendi'nin Envaru'l Aşıkîn isimli meşhur eseri Muhammediye gibi Osmanlı Coğrafyasında yüzyıllarca halk tarafından okunmuştur. Bu kitap Yazıcıoğlu Mehmed Efendi'nin Meğaribu'z Zaman isimli Arapça kitabının Ahmed Bican Efendi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmesiyle yazılmıştır. Ahmed Bican, dünyanın vefası olmadığını, bir eser yazmasını, yadigar bırakmasını ağabeyine söyler. Meğâribu'z Zaman eserini yazan Mehmed Efendi kardeşi Ahmed Bican' a kitabını Türkçe'ye tercüme etmesini ister **[Çelebioğlu, A.,1989 -49-51]**. Meğaribu'z Zaman'ın Hz. Muhammed (s.a.v.) Hazretleri ile olan kısmı genişletilmiş, manzum olarak Muhammediye, diğer kısmı ise nesir olarak Envaru'l Aşıkîn halini almıştır. Müslüman coğrafyanın ortak değerlerini taşıyan, karmaşık konuları sade bir şekilde sunan Envaru'l Aşıkîn halkın anlayacağı dilde yazılan, yaygın olarak okunan, tesiri yüksek bir eserdir **[Uyar, M.,2020 -102]**.

Eser beş bölümden ibarettir. Tasavvufi hüviyeti vardır. Birinci bölümde mevcudat, varlıklar, ilahi hikmetler ve sırlar yer almaktadır. İkinci bölümde peygamberler, mucizeler, hadiseler, vahiy ve sırlar yer bulunmaktadır. Bu bölümde Hz. Muhammed (s.a.v.) Hazretlerine çok geniş yer ayrılmıştır. Üçüncü bölümde büyük melekler, ruhlar alemi hakkında bilgiler vardır. Dördüncü bölümde itikadi, ameli hükümler, İslam'ın şartları, dua, zikir, cihad zikir, tesbi, tövbe, istiğfar, sadak gibi konular anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise cennet ve cehennem hakkında bilgiler verilmektedir. Son bölümde müellif ağabeyi Mehmed Efendi'nin Muhammediye kitabı ve bu eserin önemine işaret ederek münacaatla kitabına son vermektedir. Eser geniş ve zengin kaynaklardan faydalanılarak yazılmış, didaktik bir özelliğe sahiptir. Eser Türk dünyasında İslam dini ve kültürü hakkında başlıca kaynaklardan olup, edebi olmaktan ziyade eğitici ve öğretici özelliklere sahiptir. Eserin yüzlerce yazma nüshası mevcuttur. Batı dillerine en erken tercüme edilen kitaplardan birisidir **[Uzun, M.İ., 1995 -258-260]**.

Sonuç:

Mehmed ve Ahmed Bican kardeşlerin ilmi salâhiyetleri ve tasavvufi tecrübeleri eserlerine aksetmiştir. Türk halkı Muhammediye ve Envaru'l Aşıkîn kitaplarını büyük bir aşk, şevk ve heyecanla okuduğu bilinebilir. Okuma yolu ile sırların müktesabatı, fikriyatı, hissiyatı kısa bir zamana dahil olabilir **[Coşan, M.E.,2013 - 27]**. Bu eserler yaklaşık altı asır insanlar tarafından okunmuştur. Her Türk ailesinin kitaplığında bu eserleri bulmak mümkün olmuştur. Okuma ve dinleme Anadolu'da eski bir ananedir. Kıraat / okuma, şifahi kültür ile kitabi kültür birleşmiştir. Kitaplarda evlerin yanında, köy odalarında ve kıraathanelerde okunmuştur **[Öztürk,**

2007: 401-402].Osmanlı tarihine bakıldığındaferdin eğitimi, cemiyetin istikrarıve istikameti, devletin devamlılığı ve bekasıbakımından sufi alim, şairve mütefekkirlerineserleri, nasihatleri, tavsiye vetelkinleri ilemüessir oldukları söylenebilir.

Kaynakça:

Coşan, Mahmud Esad., 2011.Abide Şahsiyetler, Server Yayınları, İstanbul.

Coşan, Mahmud Esad., 2013.Dilimiz, Kültürümüz, 5. Baskı, Server Yayınları, İstanbul.

Çelebioğlu, Âmil., 1989. Ahmet Bican, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.2., 49-51.

Çelebioğlu, Âmil., 1996. Muhammediye, I, 1001 Temel Eser, Tercüman Yayınları İstanbul

Çalka, Mehmet Sait., 2018. Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye'sinde Dinî ve Edebî Kaynaklar, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, C V, sayı: 12, 33-43.

Dönmez, Hanife. 2020. İslam Metafizik Düşüncesini Halka Ulaştıran Bir Metin Olarak Muhammediye, Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri, cilt: II, s. 115-129.

Erşahin, Seyfettin., 2020. Bayramilerin Hz. Muhammed [AS] Anlayışı: Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye Örneği, Hacı Bayram-ı Velî V. 51-89.

Kara, Mustafa., 1999. XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar, İslâmî Araştırmalar, C. XII, S. 2, 130-148.

Öztürk, Z., 2007. Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi(9), 401-446.

Uyar, Mehmet., 2020.Halka Dönük Tasavvufun İki Büyük Eseri Muhammediye ve Envârü'l-Âşıkî'de Hakikat-i Muhammediye Yorumu, Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri -II-, C. II, 99-114.

Uzun, Mustafa İsmet., 2013, Muhammediyye, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, 363.

Uzun, Mustafa İsmet., 1995.Envaru'l Aşıkîn, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,.C. 11., 258-260.